

GEOGRAFIYA FANLARI TIZIMIDAGI MAMLAKATSHUNOSLIK

Qodirova Gulobod Botir qizi
Navoiy Davlat Pedagogika Instituti
4 –bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7353482>

Annotatsiya: maqola zamonaviy mamlakatshunoslikka bag'ishlangan ko'p sonli turli fanlar (geografiya, tarix, etnografiya, ekologiya, iqtisodiyot, sotsiologiya, tilshunoslik va boshqalar) ma'lumotlarini umumlashtiradi.

Kalit so'zlar: mamlakatshunoslik, o'lkashunoslik, mamlakat, mintaqa.

Geografiya - juda qadimgi, shu bilan birga, doimo yangilanib boruvchi zamonaviy fanlardan biri. Qadimda inson paydo bo'lib, tevarak-atrofni tasavvur qilishga kirishgan kezlardayoq geografiya fani ham vujudga kelgan. Davrlar o'tishi bilan geografiya fani taraqqiy etib, o'rganish obyekti va predmeti ham takomillashib bordi. XX asrda fanning rivojlanishi natijasida ikki yirik yo'nalish - ijtimoiy-iqtisodiy geografiya shakllandi. O'z navbatida ularning har ikkisi tarkibida tor yo'nalishdagi tarmoqlar vujudga kelib, butun bir fan sistemasi shakllandi. Jumladan, tabiiy geografiya doirasida alohida tabiat komponentlari va tabiiy komplekslarni atroflicha o'rganadigan fan tarmoqlaridan: geomorfologiya, iqlimshunoslik, gidrologiya, tuproqlar geografiyasi, biogeografiya, landshaftshunoslik, geoekologiya va boshqalar. Shuningdek, aholi geografiyasi, shaharlar geografiyasi, siyosiy geografiya, geosiyosat, sanoat geografiyasi, qishloq xo'jaligi geografiyasi, turizm geografiyasi, xizmat ko'rsatish sohalari geografiyasi, din geografiyasi, etnogeografiya kabi aholi va inson xo'jalik faoliyatini tadqiq etuvchi fanlar tizimi tarkib topdi. Shu o'rinda uning "mamlakatshunoslik" deb nomlangan tarmog'iga alohida to'xtalib o'tish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan hisoblanadi. Mamlakatshunoslik - geografiya fanining, aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, ijtimoiy-iqtisodiy geografiyaning dunyo mamlakatlarini har tomonlama tadqiq etadigan, muayyan hududlar (qit'alar, mamlakatlar, alohida rayonlar)ni o'rganish bilan shug'ullanadigan tarmog'i. Mamlakatshunos-geograflar ushbu hududlarni o'rganish natijalari asosida ularning o'ziga xos rivojlanish qonuniyatlarini va xususiyatlarini aniqlashadi. Mamlakatshunoslik antik dunyoda vujudga kelgan va turli mamlakatlar, ularning tabiati, aholisi, ularning turmush tarzi va xo'jaligi to'g'risidagi ma'lumotlarni to'plash asosida vujudga kelgan. Qadimgi yunon olimlaridan Gerodot, Eratosfen, Strabon davridan boshlab fanning asosi yaratilgan bo'lib, mamlakatlar tabiati va xalqlarining hayotini qamrab olgan holda, universal xarakterga ega bo'lgan. Tarixchi va geograf Gerodotning 9 kitobdan iborat "Tarix", Strabonning "Geografiya", mashhur xitoy sayyohi Chjan Syanning sarguzashtlari jahon mamlakatshunosligi tarixida alohida ahamiyatga ega. Aynan, xitoy sayyohining

yurgan marshruti bo'ylab Xitoyni O'rta Osiyo va Yaqin Sharq bilan bog'laydigan jahon ahamiyatiga ega "Buyuk ipak yo'li" deb ataluvchi karvon yo'li o'tadigan bo'lib Albatta, "Buyuk ipak yo'li" mavjud bo'lgan davr nafaqat savdo-sotiq rivojiga, qolaversa, geografik bilimlarning rivojlanishiga ham olib keldi.

Dastavval bir mamlakat yoki regionga to'lik ta'rif berish mamlakatshunoslik yoki geografik ulkashunoslik geografiyaning an'anaviy vazifasi bulib kelgan. Odatda ma'lum bir ulkaning geografik urni, tabiiy sharoiti, tabiiy resurslari, tarixi, axolisi, siyosiy tuzumi xujaligi, transport shaxobchalari va davlat ichidagi xududiy tafovutlar ta'riflanki, bu davlatning monografik geografik tadkikoti natijasi bulgan.

Hozirgi vaqtda mamlakatshunoslikka qiziqishning tiklanishini ta'kidlash mumkin ichki va xalqaro turizmning jadal rivojlanishi va muhim yo'nalish sifatida keng qamrovli mamlakatshunoslik pozitsiyalarining tiklanishi munosabati bilan geografiya. Rangli geografik entsiklopediyalar, geografik ilmiy-ommabop jurnallarning yangi nashrlari paydo bo'ladi. Bu mamlakatga tashrif buyuradigan sayyohlar orasida eng ko'p talab qilinadigan mamlakat nashrlari boshqa mamlakat va qiziquvchan o'quvchilarning keng doirasi, geografik adabiyotni sevuvchilar. Mamlakatshunoslik, geografiya fanlari tizimidagi intizom qit'alarni, mamlakatlarni, yirik hududlarni har tomonlama o'rganish.

Mamlakatshunoslik jismoniy geografiya va iqtisodiy geografiya tomonidan mos ravishda o'rnatilgan umumiy qonunlar va tipologik xususiyatlar muayyan alohida hududlarda qanday namoyon bo'lishini ko'rsatadi. Mamlakatshunoslikning jamiyatdagi o'rni, birinchi navbatda, uning ma'rifiy va mafkuraviy ahamiyati bilan belgilanadi.

So'nggi yillarda va hozirgi paytda Jahonda mamlakatshunoslikka e'tibor keskin oshdi. Yerning ayrim mintaqalari, qit'alar va ularning qismlari, tog ' va pasttekislik mamlakatlari, ularni yashaydigan xalqlar bilan davlatlar, ularning tabiati, iqtisodiyoti va madaniyatining o'ziga xos xususiyatlari to'g'risida turli xil bilimlarni birlashtirgan murakkab geografik talab sifatida qiziqish oshdi. Shuning uchun geografiyada ilmiy soha va o'quv intizomi sifatida mamlakatshunoslik geografik ta'limda tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda.

References:

1. Iqtisodiy geografiya. Z.T. Abdalova, Z.N. Tojiyeva. O'quv qo'llanma / O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, TM I. — T.: «IQ TISO D - MOLIYA», 2013.
2. Preobrajenskiy V. S. i dr., Geografiya v menyayushemsya mire. Vek XX. M., 1997, 274 s;
3. Hasanov H., O'rtaosiyolik geograf va sayyohlar, T., 1964;

4.Qoriyev M., O'rta Osiyo tabiiy geografiney, 2-nashr, T., 1968.

5.Ziyovuddin Akramov, Asomiddin Rafitsov, Shuhrat Azimov.